

ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ С РУТИЛОВЫМ И ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ ПОКРЫТИЕМ

*Б.Х.Хошимов, докторант кафедры «Технологические машины и оборудование»
Ташкентского Государственного Технического Университета имени И.А.Каримова.
Научный руководитель: профессор Эрматов З.Д.*

Аннотация. В статье представлены результаты научного исследования, посвящённого использованию экономичных и эффективных методов производства электродов с рутиловым и целлюлозным покрытием, а также рассмотрены проблемы производства и пути их устранения. Приведены научные предложения, рекомендации и конкретные указания автора по совершенствованию технологий изготовления сварочных электродов.

Ключевые слова: компонент, покрытие, флюс, жидкое стекло, паста, рутиловое покрытие, механический сплав, целлюлозное покрытие, прессование, электросварка, скорость сварки, оксид, ферросплав, стабильность, газовая защита, шлак, присадочный металл, сварное соединение.

Annotatsiya. Ushbu maqola rutil va selluloza qoplamali elektrodlarni ishlab chiqarishning tejamkor va samarali usullaridan foydalanish, ishlab chiqarishdagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotning natijalari ifodalangan. Shuningdek, maqolada mazkur masala yuzasidan muallif tomonidan ilgari surilgan ilmiy taklif, ko'rsatma va muayyan tavsiyalar mavjud.

Kalit so'zlar: komponent, qoplama, flyus, suyuq shisha, pasta, rutil qoplama, mexanik qotishma, selluloza qoplama, presslash, elektr manba, payvandlash tezligi, oksid, ferroqotishma, turg'unlik, gaz himoyasi, shlak, chok metali, payvand birikma.

Abstract. This article presents the results of a scientific study on the use of economical and effective methods for the production of rutile and cellulose-coated electrodes, problems in production and their elimination. The article also contains scientific proposals, instructions and specific recommendations put forward by the author on this issue.

Keywords: component, coating, flux, liquid glass, paste, rutile coating, mechanical alloy, cellulose coating, pressing, electric welding, welding speed, oxide, ferroalloy, stability, gas shielding, slag, filler metal, weld joint.

Введение.

На современном рынке представлено значительное количество типов электродов для ручной дуговой сварки металлическим электродом. В зависимости от основного компонента покрытия они подразделяются на три категории: целлюлозные, рутиловые и основные. Все электроды состоят из сердечника (обычно диаметром 2,5–6 мм) и покрытия. Сердечник, как правило, изготавливается из низкоуглеродистой стали, а покрытия содержат множество элементов, улучшающих микроструктуру сварного шва.

Состав покрытия влияет на поведение электродов. Основные компоненты различных типов электродов и создаваемый ими защитный газ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основной компонент трех возможных типов электродов и защитный газ, образующийся при его сгорании

Тип электрода	Основной компонент	Создан защитный газ
Рутиловый	Диоксид титана (TiO ₂)	CO ₂
Основной	Соединения кальция	CO ₂
Целлюлозный	Целлюлоза	H ₂ + CO ₂

В дальнейшем приведён краткий обзор характеристик рутиловых и целлюлозных электродов общего назначения.

Рутиловый электрод

Разница между электродами E6012 и E6013 заключается в том, что покрытие E6012 содержит натрий, а покрытие E6013 — калий. Оба электрода могут работать на постоянном токе, но только последний подходит для работы на переменном токе. Рекомендуется использовать постоянный ток, чтобы компенсировать возможную неустойчивость руки сварщика.

Благодаря высокому содержанию диоксида титана рутиловый электрод обеспечивает гладкую поверхность шва, легко отделяемый шлак и стабильную дугу. В процессе горения покрытие в основном выделяет углекислый газ.

Покрытие также содержит небольшое количество целлюлозы (до 10%). Её наличие, а также содержащаяся в покрытии влага, приводит к относительно высокому содержанию водорода — до 25 мл/100 г металла шва. Это ограничивает применение рутиловых электродов низкоуглеродистыми сталями толщиной менее 25 мм и тонкостенными низколегированными сталями.

Рутиловые электроды можно использовать во всех пространственных положениях, кроме вертикального «сверху вниз». Наплавку можно увеличить добавлением железного порошка, что позволяет повысить производительность при той же силе тока. Однако электроды с железным порошком допустимо применять только в горизонтальном положении.

Рутиловые электроды обладают средней глубиной проплавления, тихой дугой и низким уровнем разбрызгивания. Они образуют большое количество самоотделяющегося шлака, требующего минимальной последующей очистки.

Эти электроды являются одними из самых распространённых в категории общего назначения, однако не рекомендуются для конструкций, требующих высокой прочности. Их механические свойства приведены в таблице 2.

Таблица 2. Типичные механические свойства электродов E6012 и E6013

Тип электрода	Ударная вязкость	Температура испытания	Предел текучести (МПа)	Прочность на растяжение (МПа)
E6012	Не указана	0 °C	330	430
E6013	Не указана	0 °C	330	430

Целлюлозный электрод

Подобно рутиловым, целлюлозные электроды E6010 и E6011 различаются электрическими характеристиками и типом покрытия. Покрытие E6010 содержит натрий, а покрытие E6011 — калий. Оба электрода могут работать на постоянном токе, но только E6011 подходит для работы на переменном токе. Процесс ручной дуговой сварки может выполняться на постоянном или переменном токе, однако предпочтительным остаётся постоянный ток.

Газовая защита, образующаяся при горении целлюлозы, содержит водород, оксид углерода и углекислый газ. В металле шва содержится от 30 до 45 мл водорода на 100 г. Это обеспечивает:

хорошую защиту сварочной ванны;

высокое содержание диффундирующего водорода в шве и зоне термического влияния.

Высокое содержание водорода способствует формированию мощной дуги, обеспечивающей глубокое проплавление и высокую скорость наплавки.

Из-за повышенного количества водорода требуется напряжение холостого хода порядка 70 В.

Главным недостатком этих электродов является высокий риск водородных (холодных) трещин при несоблюдении технологии сварки.

Любая сталь, свариваемая целлюлозными электродами, должна обладать высокой стойкостью к образованию холодных трещин. Эти электроды применяются в основном для низкоуглеродистых нелегированных сталей, и использовать их следует с учётом требований к предварительному подогреву.

Преимуществом целлюлозных электродов является возможность сварки в положении «печная труба» (вертикально вниз). Электроды E6010 часто называют «печными трубами». Такое положение повышает производительность и качество благодаря быстрому охлаждению шлака.

Однако выполнение такой сварки требует высокой квалификации. При сварке толстостенных труб сварщику может быть сложно контролировать сварочную ванну из-за её увеличения и риска затопления шва. Сварка в этом положении не должна выполняться без должной подготовки и подтверждённой квалификации.

Из-за значительного разбрызгивания невозможно применять чрезмерно высокие токи. Целлюлозные электроды выделяют большое количество дыма, при этом шлака образуется немного.

Механические свойства приведены в таблице 3. Значения ударной вязкости доступны при температуре до $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ в состоянии после сварки.+

Таблица 3. Типичные механические свойства электродов E6010 и E6011

Тип электрода	Ударная вязкость	Температура испытания	Предел текучести (МПа)	Прочность на растяжение (МПа)
E6010	27 Дж	$-30\text{ }^{\circ}\text{C}$	330	430
E6011	27 Дж	$-30\text{ }^{\circ}\text{C}$	330	430

Такие характеристики, как глубокое проплавление, высокая производительность и возможность сварки вертикально сверху вниз, делают эти электроды идеальными для прокладки магистральных трубопроводов, а также — в меньшей степени — для сварки резервуаров.

В производственной практике их обычно применяют только для корневого прохода. В течение 10 минут после выполнения корневого шва необходимо выполнить горячий проход, который препятствует быстрому охлаждению и способствует удалению водорода. Это требование должно быть указано в спецификации сварочной процедуры.

Особенно высока сложность сварки труб диаметром менее 8 дюймов, где выполнение вертикальной сварки сверху вниз осложняется.

Методология исследования.

В соответствии с европейским стандартом EN 1011-2:2004 необходимая температура и продолжительность предварительного подогрева определяются в зависимости от углеродного эквивалента стали и количества диффузионного водорода, выделяемого

электродом. На этой основе выполняется классификация электродов по пятибалльной шкале — от А до Е.

Категория А соответствует электродам, выделяющим более 15 мл диффузионного водорода на 100 г наплавленного металла. Категория Е — электродам, выделяющим менее 3 мл диффузионного водорода на 100 г наплавленного металла. Оба типа электродов относятся к категории А с точки зрения требований к предварительному подогреву.

По моему мнению, несмотря на приемлемое качество и прочность сварного шва, полученного при использовании целлюлозных электродов (в том числе при температуре -10°C), из-за высокой температуры предварительного подогрева их, как правило, избегают в высокотехнологичном производстве, таком как морские сооружения или сосуды под давлением.

Целлюлозные электроды сложнее в применении и, следовательно, требуют высококвалифицированного сварщика. Их главное преимущество — повышенная скорость сварки методом «печной трубы» или при вертикальной сварке сверху вниз, но не качество получаемого шва. Они подходят для ситуаций, когда требуется сварка большого количества труб или значительного объёма вертикальных швов сверху вниз, но не для разовых работ. Скорость подачи может достигать 300 мм/мин.

В любом случае применение целлюлозных электродов, как правило, ограничивается корневым проходом при многопроходной сварке. Использование горячего прохода имеет решающее значение при работе с целлюлозными электродами.

В следующей таблице обобщены результаты сравнения и приведены основные выводы.

Таблица 4. Сравнение характеристик электродов

Характеристика	Рутиловый электрод	Целлюлозный электрод
Ток (А)	Ниже	Выше
Напряжение (В)	Ниже	Выше
Проникновение	Ниже	Выше
Количество брызг	Ниже	Выше
Удаление шлака	Самоотделяющийся	Требуется очистка
Уборка	Требуется минимальная	Требуется всегда
Положение сварки	Все, кроме вертикального вниз	Все, включая «дымоходное»/вертикальное вниз
Простота использования	Лёгкий в применении	Требуется квалифицированный сварщик
Создание дыма	Меньше дыма	Больше дыма
Риск водородного растрескивания	Низкий при правильном предварительном подогреве	Высокий
Одно- или многопроходная сварка	Однопроходная и многопроходная	Как правило, многопроходная
Предварительный подогрев	Требуется по BS EN ISO 1011-2:2004	Требуется по BS EN ISO 1011-2:2004
Термическая обработка после сварки	Прокаливание может быть использовано для снижения содержания диффузионного водорода	—

Выводы и предложения

Как следует из проведённого анализа и представленных данных, качество сварных швов зависит не только от квалификации сварщика, но и от качества и типа используемых электродных покрытий, а также от правильного соблюдения технологических процессов сварки. Необходимо учитывать, что характеристики и область применения сварочных электродов во многом определяются составом катанки и типом покрытия, которое представляет собой смесь порошковых материалов.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ И САЙТЫ.

1. M.A.Abralov, Z.D.Ermatov, N.S.Dunyashin “Qo’lda yoyli payvandlash jihozlari” Toshkent-2017 y
2. M.M.Abralov, M.A.Abralov “Payvand birikmalari defektoskopiyasi” “Noshir” nashriyoti, Toshkent-2017 y
3. N.F.O’rinov, A.A.Norqulov, M.H.Saidova “Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi”, “Fan” nashriyoti, Toshkent-2003 y
4. <https://magelectrod.ru/article/rutilovie-elektrodi-osobennosti-i-preimushchestva/>
5. <https://goodel.ru/informatsiya/article/typy-i-vidy-pokrytiya-elektrodiv-dlya-svarki>
6. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge>